

POLAND

POLAND

SURXONDARYO VILOYATI HUDUDIDAGI SUV HAVZALARI TARKIBINI FIZIK-KIMYOVIY USULLAR BILAN O'RGANISH

Asadullaeva G.A.¹

magistrant

Ollaberdiev G.E.²

Jumayeva.Z.E.³

Ilmiy rahbar: t.f.f.dots.

¹⁻²⁻³Termiz davlat universiteti

gulnoza.asadullayeva4141@gmail.com.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7446328>

Annotatsiya

Surxondaryo viloyatidagi ichimlik suvlari tarkibidagi mikroelementlar, og'ir metallar, xloridlar, nitratlar, umumiy qattqlik, azot va uning birikmalari barcha tumanlardagi farqlari ko'rsatilgan. Xo'jalik ta'minotiga qarashli ichimlik suvlarining tarkibida sulfatlar, xloridlar, quruq qoldiqning ko'pligi, umumiy qattqligi bo'yicha ham Muzrabod, Sho'rchi tumanlarida bir oz yuqori ekanligi aniqlandi.

Tayanch so'zlar: Spektrofotometr, ammiak, nitrit,, sulfat, xlorid.

Абстрактный

Различия в микроэлементах, тяжелых металлах, хлоридах, нитратах, общей жесткости, азоте и его соединениях в питьевой воде Сурхандарьинской области проявляются во всех районах. Установлено, что количество сульфатов, хлоридов, сухого остатка и общая жесткость питьевой воды хозяйственно-питьевого водоснабжения несколько выше в Музрабадском и Шорчинском районах.

Ключевые слова: спектрофотометр, аммиак, нитрит, сульфат, хлорид.

Abstract

Differences in trace elements, heavy metals, chlorides, nitrates, total hardness, nitrogen and its compounds in the drinking water of the Surkhandarya region are manifested in all areas. It has been established that the amount of sulfates, chlorides, dry residue and the total hardness of drinking water of domestic and drinking water supply is somewhat higher in Muzrabad and Shorcha districts.

Key words: spectrophotometer, ammonia, nitrite, sulfate, chloride.

Moddalarning tabiatda tabiiy aylanishi jarayonida bir qator kimyoviy elementlar, kaliy, temir, ftor va boshqa elementlar, shuningdek suv va havo qatnashadi. Markaziy Osiyoda suvning 80 foizidan ortig'i qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish uchun ishlatiladi. Toza suv bilan bog'liq murakkab holat mintaqada oziq-ovqat tanqisligiga olib kelishi mumkin. Toza ichimlik suvi

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

ko'pchilik tuman-u, qishloqlarda ayniqsa, eng chekka hududlarda yashaydigan aholini qiynaydigan muammolar ro'yxati boshida turadi.

Mualliflar o'z ishlarida issiq va sovuq suvni iste'mol qilish uchun hisoblagichlardan foydalanish iste'molchini suv iste'molini nazorat qilishga undaydi va belgilangan me'yorlar bo'yicha hisob-kitoblarni to'lash bilan solishtirganda xarajatlarni 30-40% ga kamaytiradi deb hisoblaydilar [1,2].

Metod. Mualliflar o'zlarining tadqiqotida mis ionlarining asosiy manbai suv ekanligini va ushbu tadqiqotdavodoprovod va yer usti suvlari namunalari tekshirishni taklif qildilar. Yer usti suvlari Mis ionlarini aniqlash texnikasi ammiak bilan reaksiyaga asoslangan bo'lib, barqaror kompleks ionining hosil bo'lishiga olib keladi. Bu eritmaga yorqin ko'k rang beradi. Ishning birinchi bosqichida uning maksimal aniqlash to'lqin uzunligi 440 nm ni tashkil etadigan birikmalarni ikkinchi bosqichda kalibrlash grafigini qurishgan. Uchinchi bosqichi yordamida haqiqiy namunalardagi mis ionlarining tarkibi aniqlaganlar. Shunday qilib, spektrofotometrik usul bilan barcha o'rganilgan namunalardagi mis ionlarining miqdori MPC dan (100 mkg/l) oshmasligi aniqlangan [2].

Tajriba qismi. Surxondaryo viloyati hududlaridagi xo'jalik suv ta'minotiga qarashli ichimlik suvi manbalari 2021 yil 12 oy davomida o'rganilganda hududlarda o'rtacha yillik qiymat azot va uning birikmalari: ammiak 0,02 dan 1,81mg/dm³ gacha, azot nitrit 0,02 dan 0,98mg/dm³ gacha, azot nitrat 0,12 dan 1-jadval

Surxandaryo viloyati xo'jalik suv ta'minotiga qarashli manbalarning 2021 yil holatiga yillik o'rtacha aniqlanish natijasi

No p/p	Tuman va shaxar nomi	Ammiak, mg/dm ³	Azot nitrit, mg/dm ³	Azot nitrat, mg/dm ³	Temir, mg/dm ³	Quruq qoldiq, mg/dm ³	Sulfatlar, mg/dm ³	Xloridlar, mg/dm ³	Umumiy qattqlik, mg-ekv/dm ³
	GOST bo'yicha ichimlik suviga qo'yilgan talablar		3	45	0,3	1000	500	350	7-10
1	Termiz sh.	-	-	-	-	503,00	152,78	58,22	5,88

2	Angor tumani	0,0 3	0,00	1,94	0,0 5	559,1 7	219,0 5	122,7 2	5,33
3	Boysun tumani	-	-	2,28	0,0 5	931,5 7	21,85	13,12	6,95
4	Denov tumani	0,0 4	0,00	-	-	373,2 5	284,0 7	43,00	5,49
5	Qiziriq tumani	0,0 2	0,00	0,12	-	807,6 5	292,2 4	142,4 8	7,43
6	Muzrobod tumani	0,0 5	0,48	19,1 0	-	358,7 9	114,9 8	299,2 1	8,87
7	Oltinsoy tumani	1,8 1	0,00	-	0,0 5	430,2 9	154,5 5	127,4 4	7,49
8	Sariosiyo tumani	0,0 9	1,56	-	0,0 4	113,0 9	71,29	17,05	4,96
9	Termiz tumani	0,0 6	0,05	2,42	-	665,8 0	30,78	165,6 7	5,65
10	Uzun tumani	0,4 4	0,96	-	-	104,7 6	75,31	55,85	6,63
11	Sherobod tumani	-	0,48	17,6 6	-	613,8 6	178,6 7	262,5 5	6,86
12	Sho'rchi tumani	0,0 2	0,02	3,20	0,0 1	389,0 5	82,45	63,90	7,49

19,1mg/dm³ gacha; temir ionlari 0,01 dan 0,05 mg/dm³ gacha; quruq qoldiq 104,76 dan 931,57 mg/dm³ gacha; sulfatlar 21,85 dan 292,24 mg/dm³ gacha, xloridlar 13,12 dan 299,21 mg/dm³ gacha, ichimlik suvining umumiy qattiqligi 4,96 dan 8,87 mg-ekv/dm³mg-ekv/dm³ gacha aniqlangan (1-jadval).

Viloyatning barcha tumanlarida statsionar nuqtalar belgilab olinib, suvlarning tarkibini o'rganishda oyma-oy taxlillar o'tkazildi. Namunalarni sinash uchun xar bir belgilangan nuqtada oyiga 2 martadan namunalar olinib tajriba ishlari o'tkazildi. Statsionar nuqtalar hududlarning aholi zich yashayotgan, ijtimoiy va sanoat inshootlariga yaqin bo'lgan joylarga belgilab olindi.

Ichimlik suvi sifatining umumlashtirilgan ko'rsatkichlarini o'rganishda fotometrik, spektrofotometrik hamda tirometrik aniqlash usullaridan foydalanildi.

Xulosa. Yuqorida o'tkazilgan ilmiy-amaliy tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsatadiki xo'jalik ta'minotiga qarashli ichimlik suvlarining tarkibida sulfatlar, xloridlar,

quruq qoldiqning ko'pligi, umumiy qattiqligi bo'yicha ham Muzrabod, Sho'rchi tumanlarida bir oz yuqori ekanligi aniqlandi. Aniqlangan ko'rsatgichlar me'yoriy hujjatlarda talab etilgan ko'rsatgichlardan past miqdorni ko'rsatgan bo'lsada doimiy ichimlik suvining tarkibida aniqlanishi, ushbu suvlarni yumshatish va tozalash ishlarini olib borilsa maqsadga muvofiq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Кабулов А.В., Сейтов А.Ж., Кудайбергенов А.А. Критерий управления задач оперативного управления водными ресурсами объектов водохозяйственных систем //ILIMhámJÁMIYET. 2021 г. С. 6-8.
 2. Кутенкова Я.А., Панова А.Л., Дениско В.В. "Определение ионов меди в водопроводных и поверхностных водах методом спектрофотометрии"//“Краснояр.науч.центр Сибирского отделения Российской Академии наук”. Междисциплинарная конференция молодых учёных. 2021 г. 109 с.
 3. Izbosarov. O.I Aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash// "SCIENCE AND EDUCATION"SCIENTIFIC JOURNAL.V.1.,I.7. 2021yil. P 178 – 182. WWW. OPENSOURCE.UZ
 4. Кулижников А., Рыжов К., Ленин В. Спектрофотометрическое определение ионов железа в поверхностных и водопроводных водах г. Тезис докладов России. ФИЦ КНЦ СО РАН 2021 г. 108 ср
 5. Мирзаева Х.А., Бюрниева У.Г., Гамзатова П.А. Ионообменное концентрирование и спектрофотометрическое определение молибдена в морской воде. //Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2015;81(4):12-14. E-mail: zavlabor@imet.ac.ru
E-mail: zav1932lab@mail.ru
1. Альмитова Л.И., Макаева В.И., Макаева А.Р., Шлямина О.В. Гигиеническая оценка питьевой воды республики татарстан по содержанию фторид-ионов // Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности, Татарстан Респ, г. Казань, городок Научный, д. 2 Тип: статья в сборнике трудов конференции Язык: русский Год издания: 2021 Страницы: 12-15 УДК: 556:574(470.41)
 2. Абдуллаев М. Ш, Гаджимурадова Р. М, Арсланбеков А. И Посезонные исследования качества воды реки судак // Дагестанский государственный технический университет. Тип: статья в сборнике статей . Язык: русский. Год издания: 2016. Страницы: 10-23 УДК: 543.3

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

3. . Torres. J, Pintons V, Gonzatto .L., Dominguez S., Kremer C., Kremer. Selenium chemical speciation in natural waters: Protonation and complexation behavior of selenite and selenate in presence of environmentally relevant cations // Chem. Geology. – 2011. – V. 288, № 1. – P. 32-38.
4. Тиллаев Х.Р., Тураев Х.Х., Эшкурбонов Ф.Б. Изменение фазового распределения содержания токсичных металлов в речных водах в зависимости от гидрологического режима // НамДУ хабарлари, Наманган 2020. №3, С. 45-49. 10. Тиллаев Х.Р., Тураев Х.Х., Кулматов Р.А., Умбаров И.А. Сурхондарё сувининг кимёвий таҳлили // Научный вестник АНГУ, г. Андижан. -2020. -№ 1 (109) -с. 123-126.
5. Тиллаев Х.Р., Тураев Х.Х., Кулматов Р.А., Умбаров И.А. Фотометрической анализ вод реки Сурхандарьи // Хоразм Маъмун Академияси Ахборотномаси, г. Урганч. 2020. №1. С.28-33.